

Praxisorientierte Leitlinien für Lieferanten von DataCite DOI-Metadaten

Version 1.0, PID Network Deutschland, September 2025

Impressum

Mitwirkende

Paul Vierkant (DataCite), Andreas Czerniak (UB Bielefeld), Barbara Fischer (DNB), Steffi Genderjahn (Helmholtz-Gemeinschaft), Stephanie Hagemann-Wilholt (TIB), Antonia Schrader (Helmholtz-Gemeinschaft), Frauke Ziedorn (TIB), Sara El-Gebali (DataCite), Kelly Stathis (DataCite)

Herausgeber

Das durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projektvorhaben PID Network Deutschland. Netzwerk für die Förderung von persistenten Identifikatoren in Wissenschaft und Kultur startete am 01. März 2023 (Projektnummer [506475377](#)).

Zitationsvorschlag

Vierkant, P., Czerniak, A., Fischer, B. K., Genderjahn, S., Hagemann-Wilholt, S., Schrader, A., Ziedorn, F., Stathis, K., & El-Gebali, S. (2025). Praxisorientierte Leitlinien für Lieferanten von DataCite DOI-Metadaten (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17065202>

Lizenz

Alle Texte dieser Veröffentlichung, ausgenommen Zitate, sind unter einem Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Lizenzvertrag lizenziert. Siehe: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Abstract (Deutsch)

Die praxisorientierten Leitlinien für Lieferanten von DataCite DOI-Metadaten wurden im Rahmen des Projekts PID Network Deutschland entwickelt, um wissenschaftlichen Einrichtungen konkrete Empfehlungen für die Erstellung und Pflege qualitativ hochwertiger, FAIR-konformer DataCite-DOI-Metadaten zu geben. Aufbauend auf früheren Projektergebnissen, Community-Initiativen DataCite-Metadaten Schema 4.6, dem DINI-Zertifikat und der Community-Praxis schließen sie eine Lücke, indem sie empfohlene Felder mit Beispielen, technischen Hinweisen und Benchmarks operationalisieren und in den Kontext der FAIR-Prinzipien setzen. Zwei Pilot-Einrichtungen erproben die Leitlinien im Rahmen eines Call for Implementation; ihre Erfahrungen fließen in eine spätere Weiterentwicklung ein.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter folgender URL:

<https://www.pid-network.de>

Abstract (English)

The practical guidelines for DataCite DOI metadata providers were developed as part of the PID Network Germany project to provide research institutions with concrete recommendations for creating and maintaining high-quality, FAIR-compliant DataCite DOI metadata. Building on previous project results, community initiatives, the DataCite Metadata Schema 4.6, the DINI certificate, and established community practices, the guidelines fill a gap by operationalizing recommended fields through examples, technical guidance, and benchmarks, while aligning them with the FAIR principles. Two pilot institutions are testing the guidelines as part of an implementation call, and their experiences will inform future revisions.

Further information on the project can be found using the following URL:

<https://www.pid-network.de>

Inhalt

1. Einleitung	4
2. Hintergrund und Ausgangslage	5
2.1. Persistent Identifier und Metadaten	5
2.2. DataCite-Metadatenchema	6
2.3. Bestehende Initiativen	7
3. Methodik zur Entwicklung der Leitlinien	8
4. Leitlinien zur Erfassung empfohlener DataCite-Metadatenfelder	10
4.1 nameIdentifier	10
4.2 affiliationIdentifier	12
4.3 publisherIdentifier	13
4.4 subjectScheme	14
4.5 RelatedIdentifierType	16
4.6 rightsIdentifierScheme	17
4.7 funderIdentifierType	18
4.8 awardURI	19
5. Benchmarking und Monitoring	20
6. Call for Implementation	20
7. Fazit	21
8. Bibliographie	22

1. Einleitung

Metadaten sind essentiell für vernetzte Wissenschaftskommunikation. Vollständigkeit, Standardkonformität und Genauigkeit sind wiederum unabdingbar für qualitativ hochwertige Metadaten. Mit Metadaten beschreiben wissenschaftliche Publikationsdienste Ressourcen und Forschungsergebnisse, um sie für andere Forschende und die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich, verständlich und transparent für jegliche (Nach-)Nutzung zu machen. Für letztere werden die Metadaten in der Regel über Schnittstellen an offene Infrastrukturen übermittelt und dort mit einem sogenannten persistenten Identifikator (PID) versehen, der durch seine globale Eindeutigkeit die dauerhafte Auffindbarkeit, Zitierbarkeit und maschinelle Referenzierung ermöglicht.¹ Die Anbieter von PIDs stellen ihrerseits diese Metadaten für Dritte, wie Suchmaschinen, Datenbanken und Mehrwertdienste, bereit, damit Forschende Zugriff auf die Forschungsergebnisse haben.

In diesem Sinne sind wissenschaftliche Einrichtungen mit ihren Publikationsdiensten, wie Repositorien, Forschungsinformationssystemen (FIS) und Verlage, Metadatenlieferanten. Der in Deutschland am meisten genutzte PID ist der Digital Object Identifier (DOI) von DataCite, ein de Facto Standard zum Nachweis von wissenschaftlichen Ressourcen.² Als DOI-Registrierungsagentur hilft DataCite mit seinem Metadatenschema den Einrichtungen disziplinübergreifend bei der Beschreibung wissenschaftlicher Ressourcen.³ Innerhalb des Metadatenschemas gibt es verpflichtende, empfohlene und optionale Metadatenfelder, die unterschiedliche Aspekte einer wissenschaftlichen Ressource beschreiben.

Ziel der vorliegenden Leitlinien für Lieferanten von DataCite DOI-Metadaten ist es, praxisorientierte Hilfe bei der Erstellung und Kuratierung von Metadaten im wissenschaftlichen Publikationsprozess zu geben, um die oben genannten Qualitätsmerkmale von DataCite-Metadaten zu verbessern. Die Leitlinien entstehen im Kontext des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts PID Network Deutschland und sind neben einer quantitativen Erhebung, einem Projektbericht zu

¹ Die Verwendung des Begriffs Metadaten im vorliegenden Dokument orientiert sich an folgender Definition: "Metadaten dienen der Charakterisierung von Objekten, hier insbesondere von Dokumenten. Typischerweise werden beschreibende, technische und administrative Metadaten unterschieden. Beschreibende Metadaten enthalten Angaben zur Formal- und Sacherschließung. Metadaten können in unterschiedlichen Formaten kodiert und damit gespeichert und ausgetauscht werden [...]" siehe: DINI AG Elektronisches Publizieren (E-Pub). (2022). DINI-Zertifikat für Open-Access-Publikationsdienste 2022. Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/24678>, S. 91

² <https://datacite.org> Letzter Zugriff: 2025-07-07

³ <http://schema.datacite.org> Letzter Zugriff: 2025-09-05

PID-User-Stories⁴ und dem PID-Monitor⁵ die Grundlage für die ebenfalls im Projekt zu entwickelnde nationale PID-Roadmap. Die Leitlinien sollen nach ihrer Veröffentlichung im Rahmen eines “Call for Implementation“ durch zwei wissenschaftliche Pilot-Einrichtungen in einer dreimonatigen Implementierungsphase individuell als Proof of Concept umgesetzt werden. Abschließend werden die Leitlinien hinsichtlich der Umsetzung mittels Benchmarks evaluiert, ggf. überarbeitet sowie für ein späteres Monitoring der Piloteinrichtungen und der gesamten Community bereitgestellt. Hierdurch soll wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland die Möglichkeit einer praxisorientierten, nachhaltigen und umsetzbaren Optimierung der Metadatenqualität gegeben und somit Metadaten allgemein verbessert werden.

2. Hintergrund und Ausgangslage

2.1. Persistent Identifier und Metadaten

Um das Potenzial von PIDs auszuschöpfen, sind vollständige, korrekte und interoperable Metadaten unerlässlich – sowohl für einzelne Ressourcen als auch für ihre systematische Verknüpfung. Mögliche Lösungsansätze sind hierfür die automatisierte Anreicherung und Validierung von Metadaten über standardisierte Schnittstellen (APIs) zu externen Quellen (z. B. Open Researcher and Contributor ID, ORCID; Research Organization Registry, ROR; DataCite), die konsequente Nutzung internationaler Metadatenstandards in maschinenlesbaren Formaten sowie die Schaffung interoperabler Infrastrukturen und Workflows zur automatisierten Vergabe und Verknüpfung von PIDs und ihren Metadaten. Erst die Integration von APIs ermöglicht eine effiziente, skalierbare und konsistente Metadatenpflege.

Ein weiterer Mehrwert von PIDs liegt in ihrer Verknüpfung über Metadaten. Sie erlauben die Vernetzung von unterschiedlichen Ressourcen – wie z. B. Forschungsdaten, dazugehörige Publikationen oder Forschungssoftware sowie Autor:innen und ihre Affiliationen, und geben so bspw. Auskunft über Entstehung, Provenienz und Nachnutzung eines Datensatzes. Verschiedene Ressourcentypen erfordern jedoch unterschiedlich strukturierte und tiefgehende Metadaten, die jeweils an ihre spezifischen Eigenschaften und Nutzungskontexte angepasst sein müssen. Ebenso variieren die Anforderungen an Metadaten je nach Fachcommunity, was eine flexible, disziplinspezifische Gestaltung von Standards und Workflows unabdingbar macht, um Interoperabilität und Qualität sicherzustellen.

⁴ Paul Vierkant, Andreas Czerniak, Barbara Fischer, Steffi Genderjahn, Stephanie Hagemann-Wilholt, Antonia Schrader, & Frauke Ziedorn. (2025). Vom Bedarf zur Umsetzung: Optimierungsansätze für PID-Systeme auf Basis von User Stories (p. 34). <https://doi.org/10.5281/zenodo.16262788>

⁵ <https://pid-monitor.org> Letzter Zugriff: 2025-09-05

2.2. DataCite-Metadatenchema

Durch seine komplexe Struktur und gleichzeitig domänenagnostischen Charakter ermöglicht das DataCite-Metadatenchema die oben genannten Nutzungen. Die Vollständigkeit der empfohlenen und optionalen Metadatenfelder des DataCite-Metadatenchemas variiert stark und ist generell geringer als die der verpflichtenden. Abbildung 1 macht deutlich, dass zwar die verpflichtenden Felder nahezu lückenlos ausgefüllt werden, jedoch bei vielen empfohlenen oder optionalen Feldern erheblicher Nachholbedarf besteht. Besonders Informationen, die für die Kontextualisierung, Verknüpfung und Nachnutzung von Forschungoutput zentral sind, wie RelatedIdentifier, Funding References oder Rights, weisen eine deutlich geringere Befüllung auf. Bei Verknüpfungen mit anderen Ressourcen, wie etwa ORCID iDs oder ROR IDs, ist die Abdeckung noch gering. Ebenso gibt es Defizite bei Angaben zu Förderern oder fachlichen Schlagwörtern („subject“). Die Analysen verdeutlichen, dass trotz wachsender DOI-Registrierungen die Qualität und Tiefe der Metadaten stark variieren und damit das Potenzial für Auffindbarkeit, Nachnutzbarkeit und Impact vieler Ressourcen nicht vollständig ausgeschöpft wird.

Abbildung 1: Balkendiagramm zur Vollständigkeit von DataCite-Metadaten nach Property, sortiert nach dem Anteil ausgefüllter Felder (Stand: 2025-09-25).

Das unausgeschöpfte Potential unterstreicht die Relevanz praxisorientierter Leitlinien, die Lieferanten von DOI-Metadaten dabei unterstützen, über das Minimum hinauszugehen und Metadaten ganzheitlich und standardkonform zu kuratieren – im Sinne von FAIR, Sichtbarkeit und nachhaltiger Nachnutzung.

2.3. Bestehende Initiativen

Die vorliegenden Leitlinien sollen bestehende Initiativen zur Qualitätssicherung und Standardisierung von Metadaten im Bereich wissenschaftlichen Publizierens in Deutschland ergänzen und vertiefen. Das „DINI-Zertifikat 2022 für Open-Access-Publikationsdienste“ fordert in mehreren Kriterien eine strukturierte, standardkonforme und maschinenlesbare Erfassung von Metadaten.⁶ Ähnlich wie die „Golden Rules der Bielefeld Academic Search Engine (BASE)“ benennt das DINI-Zertifikat grundsätzliche Anforderungen auf Feldebene für Dublin Core, jedoch ohne konkrete Umsetzungsempfehlungen für das DataCite-Metadatenschema zu geben.⁷ Ebenso enthält das DINI-Positionspapier „Autorenidentifikation anhand der Open Researcher and Contributor ID (ORCID)“ Hinweise auf technische sowie organisatorische Maßnahmen, fokussiert auf die ORCID iD als spezifischen PID für Personen, lässt jedoch Empfehlungen zu anderen PIDs offen.⁸ Die im Rahmen der Generalist Repository Ecosystem Initiative (GREI) erarbeiteten „GREI Metadata and Search Subcommittee Recommendations“ nennen zwar die aus ihrer Sicht relevanten Metadatenfelder, ordnen diese aber weder in einen größeren Kontext ein, noch erläutern sie die Relevanz der jeweiligen Felder.⁹ Darüber hinaus existiert der „DataCite Best Practice Guide“ der LMU München, der auf die Implementierung des DataCite Metadatenschemas 4.6 abzielt.¹⁰ Dieser Guide bietet eine sehr hilfreiche Grundlage mit konkreten (technischen) Anweisungen, allerdings werden weder Benchmarks zur Metadatenvollständigkeit noch eine Kontextualisierung der FAIR-Prinzipien gegeben.

Die hier vorgelegten Leitlinien füllen genau diese Lücke: Sie formulieren konkrete, praxisnahe Empfehlungen zur Kuratierung ausgewählter Felder im aktuellen DataCite-Metadatenschema 4.6, bewerten deren Relevanz im Hinblick auf FAIR-Prinzipien und Nutzungskontexte und liefern Vorschläge zur technischen Umsetzung, Qualitätssicherung und späterer Evaluation und Monitoring.

Damit setzen die Leitlinien auf bereits etablierte Standards auf, operationalisieren diese jedoch erstmals für den deutschen Kontext in Form eines umsetzbaren Praxisdokuments,

⁶ DINI AG Elektronisches Publizieren (E-Pub). (2022). DINI-Zertifikat für Open-Access-Publikationsdienste 2022. Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/24678>

⁷ Ebd. E.6-1 E.6-6 M.10-2; Kapitel 2.11 Metadaten-Anforderungen der OAI-Schnittstelle siehe auch https://www.base-search.net/about/en/faq_oai.php Letzter Zugriff: 2025-09-05

⁸ Vierkant, P., Beucke, D., Deinzer, G., Hartmann, S., Herwig, S., Höhner, K., Müller, U., Schirwagen, J., & Summann, F. (2018). Autorenidentifikation anhand der Open Researcher and Contributor ID (ORCID) - Positionspapier. Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/19528>

⁹ Curtin, L., Feri, L., Gautier, J., Gonzales, S., Gueguen, G., Scherer, D., Scherle, R., Stathis, K., Van Gulick, A., & Wood, J. (2023). GREI Metadata and Search Subcommittee Recommendations_V01_2023-06-29. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8101956>

¹⁰ Bayer, C., Frech, A., Gabriel, V., Kümmer, S., Lücke, S., Meier, L., Munke, J., Putnings, M., Rohrwild, J., Schulz, J., Spenger, M., & Weber, T. (2025). DataCite Best Practice Guide. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15607293>

das sich gleichermaßen an Repositorien, FIS und weiteren metadatenliefernde Infrastrukturen richtet. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Analyse tatsächlicher Defizite, den wiederkehrenden Bedarfen der Community sowie dem Ziel, PIDs und ihre Metadaten bereits frühzeitig im wissenschaftlichen Publikationsprozess einzubinden.

3. Methodik zur Entwicklung der Leitlinien

Die Entwicklung der Leitlinien basiert zum einen auf im Projekt PID Network Deutschland gewonnenen Erkenntnissen und zum anderen auf Analysen der Metadaten von DataCite-Mitgliedern in Deutschland.

Die Erstellung und Kuratierung von Metadaten an wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutschland ist trotz stetig wachsender Implementierung von PIDs immer noch verbesserungsfähig. Wie im User-Story-Report und der “Quantitativen Umfrage zum Bedarf und zur Nutzung von Persistenten Identifikatoren an Forschungs- und Infrastruktureinrichtungen in Deutschland” herausgestellt wurde, fehlt es häufig an klaren institutionellen Richtlinien, technischer Integration, automatisierten Workflows und standardisierten Schnittstellen, was zu unvollständigen, uneinheitlichen und schwer verknüpfbaren Metadaten führt.¹¹ Diese Herausforderungen verhindern eine konsistente, maschinenlesbare Erfassung, Kuratierung und Nutzung von PID-Metadaten, ein zentrales Hindernis für Sichtbarkeit, Impact und Nachvollziehbarkeit wissenschaftlicher Leistungen.

Neben anderen Themen stellt der Projektbericht “Vom Bedarf zur Umsetzung: Optimierungsansätze für PID-Systeme auf Basis von User Stories” das Thema Metadaten in den Fokus seiner Analysen der Herausforderungen, Lösungen und Handlungsempfehlungen. Generell ist die Erstellung und Kuratierung standardisierter und vollständiger Metadaten für Forschende bzw. bibliothekarisches Personal aufgrund von Zeitmangel bzw. mangelndem Fachwissen eine alltägliche Hürde im wissenschaftlichen Publikationsprozess. Weitere Schwierigkeiten entstehen durch uneinheitliche Metadatenstandards und Abweichungen zwischen lokal gepflegten Metadaten und solchen, die über Schnittstellen ein- oder ausgegeben werden. Dies beeinträchtigt je nach Ressourcentypen die Qualität und den Austausch der Metadaten. Zudem unterscheiden sich die Anforderungen an Struktur und Detailtiefe der Metadaten deutlich zwischen verschiedenen Ressourcentypen (z. B. Publikationen, Instrumente oder Veranstaltungen) und Fachdisziplinen, was die Interoperabilität erschwert.

Die Teilnehmer:innen der im Rahmen des Projekts PID Network Deutschland durchgeführten “Quantitativen Umfrage zum Bedarf und zur Nutzung von persistenten Identifikatoren an Forschungs- und Infrastruktureinrichtungen in Deutschland” legen besonderen Wert auf hohe Qualität, Standardkonformität, Interoperabilität und Nachnutzbarkeit von

¹¹ Genderjahn, S., Czerniak, A., Lange, M., & Pampel, H. (2025, Februar 18). Navigating the future of digital curation: The transformative role of persistent identifiers. 19th International Data Curation Conference (IDCC25), The Hague, Netherlands. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14889666>

Metadaten. Aspekte wie Vokabularnutzung und Erweiterbarkeit auf andere fachspezifische Metadaten werden zwar auch positiv bewertet, jedoch mit geringerer Priorität. Insgesamt bestätigt die Auswertung den hohen Stellenwert von standardisierten, korrekt gepflegten und maschinenlesbaren Metadaten für ein funktionierendes PID-Ökosystem (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Stimmungsbild der Umfrageteilnehmenden hinsichtlich der Bedeutung von Metadaten

Vor dem Hintergrund der oben genannten Analyseergebnisse wurde durch das DataCite-Team sowie das PID-Network-Projektteam evaluiert, auf welche Metadatenfelder des DataCite-Metadatenschemas die Leitlinien fokussieren. Bei diesem iterativen Auswahlprozess wurde vor allem darauf geachtet, welche positiven Auswirkungen das Vorhandensein eines Metadatenfelds auf andere Metadaten hat, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Standardisierung, Maschinenlesbarkeit und Verknüpfbarkeit. Darüber hinaus spielte die Umsetzbarkeit im Rahmen des Call for Implementation eine Rolle für deren Auswahl.

In der Folge wurden die unten stehenden Metadatenfelder bzw. ihre untergeordneten und detailliert beschreibenden Metadatenfelder (auch "Sub-Properties") ausgewählt, ihre Relevanz beschrieben und Empfehlungen zur Befüllung sowie Hinweise zur technischen Umsetzung gegeben.

Insgesamt sind die Leitlinien praxisorientiert, evidenzbasiert und darauf ausgelegt, in der dreimonatigen Umsetzungsphase des Call for Implementation erfolgreich umgesetzt zu werden. Die Leitlinien sind nicht statisch, sondern sollen nach ihrer Veröffentlichung und Bewerbung bei einschlägigen Konferenzen (z. B. DINI-Jahrestagung und Open-Access-Tage) und via Social Media durch die Community kommentiert und weiterentwickelt werden. Dieser Feedback-Prozess soll sicherstellen, dass die erarbeiteten Leitlinien sich an den aktuellen Bedarfen und Zielen wissenschaftlicher Einrichtungen in Deutschland orientieren.

4. Leitlinien zur Erfassung empfohlener DataCite-Metadatenfelder

Die folgenden Leitlinien beziehen sich auf die Version 4.6 des DataCite-Metadaten-schemas.

4.1 namelidentifier

Feldnummer	Name	Property/Sub-Property
2.4 / 7.4	namelidentifier	creator/contributor > namelidentifier

Beschreibung

Ein optionaler PID für natürliche oder juristische Personen, die an der Ressource mitgewirkt haben. Als Sub-Property enthält das Metadatenfeld ein Namensschema (z. B. ORCID oder ROR), die jeweilige Schema URI und den Identifier selbst.¹² Dieses Sub-Property bezieht sich auf die Metadatenfelder Creator und Contributor.¹³

¹² <https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/properties/creator/#nameidentifier> Letzter Zugriff: 2025-09-05

<https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/properties/contributor/#nameidentifier> Letzter Zugriff: 2025-09-05

¹³ <https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/properties/creator/> Letzter Zugriff: 2025-09-05

<https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/properties/contributor/> Letzter Zugriff: 2025-09-05

Relevanz

Eindeutige PIDs für Personen bzw. Einrichtungen ermöglichen maschinenlesbare Verknüpfungen, verbessern deren Sichtbarkeit und unterstützen die automatisierte Attribution. Die Nutzung dieser PIDs unterstützt die FAIR-Prinzipien F1.1, I3 und R1.2.¹⁴

Empfehlung zur Befüllung

Verwenden Sie validierte ORCID iDs, vorzugsweise mit Authentifizierung durch die betroffene Person (z. B. via ORCID-Login im Repositorium).¹⁵

Beispiel aus der Praxis <https://doi.org/10.4228/ZALF.SY6A-XTI2>

```
<creators>
  <creator>
    <creatorName nameType="Personal">Lozada-Gobilard,
    Sissi</creatorName>
    <givenName>Sissi</givenName>
    <familyName>Lozada-Gobilard</familyName>
    <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID"
    schemeURI="https://orcid.org">https://orcid.org/0000-0002-1177-4015</name
    Identifier>
```

Status Quo

Der Anteil von DataCite DOIs mit einem befüllten Creator-Feld in Deutschland (6.590.677 DOIs, findable state), die mit mindestens einer ORCID iD im Metadatenfeld nameIdentifier verbunden sind (904.821 DOIs), beträgt ca. 14% (Stand: 14.08.2025).

Hinweise zur technischen Umsetzung

- Einrichtungen sollten einen ORCID-Login via OAuth 2.0 integrieren, um verifizierte ORCID iDs sicher und nutzungsfreundlich zu erfassen.¹⁶
- Einrichtungen sollten ein ROR-basiertes Autovervollständigungsfeld in ihr Submission-Formular einbinden, das standardisierte Institutionen vorschlägt und zugleich eine flexible Freitexteingabe erlaubt.¹⁷

¹⁴ Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

¹⁵ <https://info.orcid.org/documentation/integration-guide/sign-in-using-orcid-credentials/> Letzter Zugriff: 2025-09-05

¹⁶ <https://info.orcid.org/hands-on-with-the-orcid-api/2-collect-authenticated-orcid-ids-and-permissions/> Letzter Zugriff: 2025-09-05

¹⁷ <https://ror.readme.io/docs/forms> Letzter Zugriff: 2025-09-05

4.2 affiliationIdentifier

Feldnummer	Name	Property/Sub-Property
2.5a/7.5a	affiliationIdentifier	creator/contributor > affiliation > affiliationIdentifier

Beschreibung

Ein optionaler PID für die Zugehörigkeit einer Person zu einer Institution: Als Sub-Property enthält das Metadatenfeld ein Namensschema (z. B. ROR), die jeweilige Schema-URI und den Identifier selbst.¹⁸ Dieses Sub-Property bezieht sich auf die Metadatenfelder Creator und Contributor.¹⁹

Relevanz

Ein PID für Organisationen ermöglicht die standardisierte institutionelle Zuordnung, maschinenlesbare Verknüpfungen, verbessert deren Sichtbarkeit und unterstützt die Forschungsberichterstattung, indem Forschungsergebnisse einer Organisation eindeutig zugerechnet werden können. Die Nutzung dieser PIDs unterstützt die FAIR-Prinzipien F1, I3 und R1.2.²⁰

Empfehlung zur Befüllung

Die Verwendung einer gültigen ROR ID wird empfohlen.

¹⁸ <https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/properties/creator/#nameidentifier> Letzter Zugriff: 2025-09-05

<https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/properties/contributor/#nameidentifier> Letzter Zugriff: 2025-09-05

¹⁹ <https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/properties/creator/> Letzter Zugriff: 2025-09-05
<https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/properties/contributor/> Letzter Zugriff: 2025-09-05

²⁰ Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Beispiel aus der Praxis: <https://doi.org/10.5438/bbr6-9590>

```
<creator>
  <creatorName nameType="Personal">Bennett, Mike</creatorName>
    <givenName>Mike</givenName>
    <familyName>Bennett</familyName>
    <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID"
schemeURI="https://orcid.org">https://orcid.org/0000-0002-4795-7817</name
Identifier>
    <affiliation affiliationIdentifier="https://ror.org/04wxnsj81"
affiliationIdentifierScheme="ROR"
schemeURI="https://ror.org">DataCite</affiliation>
</creator>
```

Status Quo

Der Anteil von DataCite DOIs mit einem befüllten Creator-Feld in Deutschland (6.590.677 DOIs, findable state), die mit mindestens einer ROR ID im Metadatenfeld affiliationIdentifier verbunden sind (741.294 DOIs), beträgt ca. 11% (Stand: 14.08.2025).

Hinweise zur technischen Umsetzung

- Einrichtungen sollten ein ROR-basiertes Autovervollständigungsfeld in ihr Submission-Formular einbinden, das standardisiert Institutionen vorschlägt und zugleich flexible Freitexteingaben erlaubt.²¹

4.3 publisherIdentifier

Feldnummer	Name	Property/Sub-Property
4.a	publisherIdentifier	Publisher > publisherIdentifier

Beschreibung

Ein optionaler PID für die veröffentlichende Organisation (z. B. ROR ID oder Wikidata ID), z. B. als Betreiberin eines Repositoriums oder Verlags.²²

Relevanz

Ein PID für Organisationen ermöglicht eine standardisierte institutionelle Zuordnung, maschinenlesbare Verknüpfungen, verbessert deren Sichtbarkeit und unterstützt die For-

²¹ <https://ror.readme.io/docs/forms> Letzter Zugriff: 2025-09-05

²² <https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/properties/publisher/#a-publisheridentifier> Letzter Zugriff: 2025-09-05

schungsberichterstattung, indem die herausgebenden Institutionen eindeutig identifiziert werden. Die Nutzung dieses PIDs unterstützt die FAIR-Prinzipien F1, I3 und R1.2.²³

Empfehlung zur Befüllung

Die Verwendung einer gültigen ROR ID wird empfohlen.

Beispiel aus der Praxis: <https://doi.org/10.14459/MBS28.04>

```
<publisher publisherIdentifier="https://ror.org/02kkvpp62"
publisherIdentifierScheme="ROR" schemeURI="https://ror.org"
xml:lang="de">Technical University of Munich</publisher>
```

Status Quo

Der Anteil von DataCite DOIs mit einem befüllten Publisher-Feld in Deutschland (6.604.862 DOIs, findable state), die mit mindestens einer ROR ID im Metadatenfeld affiliationIdentifier verbunden sind (314.864 DOIs), beträgt ca. 5% (Stand: 14.08.2025).

Hinweise zur technischen Umsetzung

- Einrichtungen sollten ein ROR-basiertes Autovervollständigungsfeld in ihr Submission-Formular einbinden, das standardisiert Institutionen vorschlägt und zugleich flexible Freitexteingaben erlaubt.²⁴

4.4 subjectScheme

Feldnummer	Name	Property/Sub-Property
6	subjectScheme	subject > subjectScheme

Beschreibung

Der Name des Fachschemas oder -klassifikation, um die Ressource zu beschreiben.²⁵ Optional mit Vokabularangabe und URI.

Relevanz

Die Nutzung einer Fachklassifikation erhöht die thematische Auffindbarkeit und Disziplinzuordnung, verbessert die maschinelle Klassifizierung und letztlich die Nachnutzung, weil die Relevanz einer Forschungsressource für den Nachnutzungskontext besser ein-

²³ Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

²⁴ <https://ror.readme.io/docs/forms> Letzter Zugriff: 2025-09-05

²⁵ <https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/properties/subject/#a-subjectscheme> Letzter Zugriff: 2025-09-05

geordnet werden kann. Die Nutzung der Klassifizierungsmöglichkeiten unterstützt die FAIR-Prinzipien F2, I2, R1 und R1.3.²⁶

Empfehlung zur Befüllung

Verwenden Sie standardisierte Vokabulare (z. B. DDC, Fields of Science and Technology, FOS). Ergänzen Sie, wenn möglich, subjectScheme und schemeURI.

Beispiel aus der Praxis: <https://doi.org/10.14459/MBS28.04>

```
<subjects>
  <subject>Microbiological Strains</subject>
  <subject>Strain</subject>
  <subject subjectScheme="LCSH"
classificationCode="sh85084726">Microorganisms--Catalogs and
collections</subject>
  <subject subjectScheme="LCSH"
classificationCode="sh85084789">Microorganisms--Variation</subject>
  <subject subjectScheme="LCSH"
classificationCode="sh85084725">Microorganisms</subject>
  <subject subjectScheme="LCSH"
classificationCode="sh85084783">Microbiology</subject>
  <subject subjectScheme="Fields of Science and Technology
(FOS)">FOS: Biological sciences</subject>
  <subject>Shackletoniella antarctica</subject>
  <subject>BACTERIA</subject>
</subjects>
```

Status Quo

Der Anteil von DataCite DOIs mit einem befüllten Subject-Feld in Deutschland (3.650.365 DOIs, findable state), die mit mindestens einem Fachklassifikations-Code im Metadatenfeld subjects.classificationCode verbunden sind (622.459 DOIs), beträgt ca. 17% (Stand: 14.08.2025).

Hinweise zur technischen Umsetzung

- Eine praktische Umsetzungsmöglichkeit besteht in der Integration eines Autovervollständigungsfelds im Submission-Formular, das bei der Eingabe dynamisch passende Klassifikationen aus einer lokalen Datenquelle oder einer externen API vorschlägt. Dadurch lassen sich standardisierte Kategorien nutzungsfreundlich, konsistent und maschinenlesbar erfassen.

²⁶ Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

4.5 RelatedIdentifierType

Feldnummer	Name	Property/Sub-Property
12	relatedIdentifierType	relatedIdentifier > relatedIdentifierType

Beschreibung

Typ des verwendeten, global eindeutigen Identifikators einer mit der Ressource verknüpften weiteren Ressource (z. B. DOI, ISBN): Es ist verpflichtend auszufüllen bei der Verwendung des übergeordneten Feldes "relatedIdentifier".

Relevanz

Die Nutzung von relationalen Identifikatoren fördert maschinenlesbare Verknüpfungen zwischen Forschungsobjekten (z. B. Datensatz mit eingesetzter Software oder entstandener Publikation auf Basis des Datensatzes). Ihr Einsatz unterstützt die FAIR-Prinzipien I1, I3 und R1.²⁷

Empfehlung zur Befüllung

Nutzen Sie möglichst PIDs (DOI, ARK, Handle) zur Referenzierung der verknüpften Ressource und eine URL nur, wenn kein PID verfügbar ist.

Beispiel aus der Praxis: <https://doi.org/10.5442/ni000023>

```
<relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI"
relationType="IsDescribedBy">10.1088/1742-6596/738/1/012104</relatedIdent
ifier>
</relatedIdentifiers>
```

Status Quo

Der Anteil von DataCite DOIs in Deutschland (6.612.933 DOIs, findable state), bei denen das relatedIdentifier-Metadatenfeld mindestens einmal befüllt ist (2.821.323 DOIs), beträgt ca. 43% (Stand: 15.08.2025).

Hinweise zur technischen Umsetzung

- Eine Übersicht aller unterstützten Identifier-Typen findet sich in der Dokumentation des DataCite-Metadatenschemas unter relatedIdentifierType.²⁸

²⁷ Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

²⁸ <https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/appendices/appendix-1/relatedIdentifierType/>
 Letzter Zugriff: 2025-09-05

- Bei der technischen Umsetzung sollte der resourceTypeGeneral der referenzierten Ressource automatisch ergänzt werden, um Eingabefehler und doppelte Angaben zu vermeiden.

4.6 rightsIdentifierScheme

Feldnummer	Name	Property/Sub-Property
16.c	rightsIdentifierScheme	rights > rightsIdentifierScheme

Beschreibung

Bezeichnung des verwendeten Rechte- oder Lizenzschemas für die Lizenzangabe (z. B. spdx).

Relevanz

Die Nutzung eines Rechte- oder Lizenzschemas erlaubt die eindeutige maschinelle Zuordnung und Interpretation der Lizenzbedingungen und entspricht dem FAIR-Prinzip R1.1.²⁹

Empfehlung zur Befüllung

Nutzen Sie etablierte Lizenzschemata wie Creative Commons³⁰ oder spdx.³¹

Beispiel aus der Praxis: <https://doi.org/10.17876/rave/dr.5/002>

```
<rightsList>
  <rights
rightsURI="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0</rights>
</rightsList>
```

Status Quo

Der Anteil von DataCite DOIs mit einer Angabe im Metadatenfeld Rights in Deutschland (2.615.428 DOIs, findable state), bei denen das Metadatenfeld rightsIdentifierScheme befüllt ist (1.524.367 DOIs), beträgt ca. 58% (Stand: 15.08.2025).

Hinweise zur technischen Umsetzung

- Kombinierbar mit rightsURI, um automatisierte Lizenzprüfungen zu ermöglichen.

²⁹ Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

³⁰ <https://creativecommons.org> Letzter Zugriff: 2025-09-05

³¹ <https://spdx.org/licenses/> Letzter Zugriff: 2025-09-05

4.7 funderIdentifierType

Feldnummer	Name	Property/Sub-Property
19.2.a	funderIdentifierType	fundingReference > funderIdentifierType

Beschreibung

Typ des PIDs zur Beschreibung der Förderorganisation (z. B. ROR, Crossref Funder ID).

Relevanz

Die standardisierte Angabe eines Forschungsförderers ermöglicht die eindeutige Identifikation von Förderern, unterstützt das Berichtswesen und die Verknüpfung von Output mit Förderprojekten. Die Nutzung des Metadatum entspricht den FAIR-Prinzipien F3 und I3.³²

Empfehlung zur Befüllung

Verwenden Sie bevorzugt etablierte Identifikatoren, wie ROR oder Crossref Funder ID.³³

Beispiel aus der Praxis: <https://doi.org/10.58160/108>

```
<fundingReferences>
  <fundingReference>
    <funderName>Federal Ministry of Education and
Research</funderName>
    <funderIdentifier funderIdentifierType="ROR"
schemeURI="https://ror.org/">https://ror.org/04pz7b180</funderIdentifier>
    <awardNumber
awardURI="https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/SucheAction.do?actionM
ode=view&fkz=01LG2080A">01LG2080A</awardNumber>
    <awardTitle>Verbundprojekt WASCAL WRAP 2.0</awardTitle>
  </fundingReference>
</fundingReferences>
```

Status Quo

Der Anteil von DataCite DOIs mit einer Angabe im Metadatenfeld fundingReferences in Deutschland (576.200 DOIs, findable state), bei denen das Metadatenfeld funderIdentifierType mit einer ROR ID befüllt ist (465.051 DOIs), beträgt ca. 80% (Stand: 15.08.2025).

³² Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

³³ <https://www.crossref.org/services/funder-registry/> Letzter Zugriff: 2025-09-05

Hinweise zur technischen Umsetzung

- Eine vollständige Aufstellung aller verfügbaren Identifier-Typen ist in der Dokumentation des DataCite-Metadatenschemas zu finden.³⁴

4.8 awardURI

Feldnummer	Name	Property/Sub-Property
19.3.a	awardURI	fundingReference > awardURI

Beschreibung

Die URI, die zu einer Seite führt, die vom Forschungsförderer bereitgestellt wird und weitere Informationen über die Förderung enthält.

Relevanz

Die Bereitstellung einer URI zu Förderinformationen erhöht die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Förderzusammenhängen. Die Nutzung des Metadatums entspricht den FAIR-Prinzipien F3, I3, R1.2.

Empfehlung zur Befüllung

Geben Sie eine dauerhafte URL oder PID zur Fördervereinbarung an (z. B. DFG-GEPRIS, DOI).³⁵

Beispiel aus der Praxis: <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.873790>

```
<fundingReferences>
  <fundingReference>
    <funderName>German Research Foundation</funderName>
    <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder
ID">https://doi.org/10.13039/501100001659</funderIdentifier>
    <awardNumber
awardURI="https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/268020496">268020496</awar
dNumber>
    <awardTitle>TRR 172: ArctiC Amplification: Climate Relevant
Atmospheric and SurfaCe Processes, and Feedback Mechanisms</awardTitle>
  </fundingReference>
</fundingReferences>
```

³⁴ <https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/properties/fundingreference/#a-funderidentifiertype> Letzter Zugriff: 2025-09-05

³⁵ <https://support.datacite.org/docs/registering-datacite-dois-for-awards> Letzter Zugriff: 2025-09-05

Status Quo

Der Anteil von DataCite DOIs mit einer Angabe im Metadatenfeld `fundingReferences` in Deutschland (363.529 DOIs, `findable state`), bei denen das Metadatenfeld `fundingReferences.awardUri` mit einem DOI befüllt ist (1.313 DOIs), beträgt ca. 80% (Stand: 15.08.2025).

Hinweise zur technischen Umsetzung

Die Nutzung eines DOI für Auszeichnungen oder Förderungen wird empfohlen.

5. Benchmarking und Monitoring

Die vorliegenden Leitlinien mit der Auswahl relevanter Metadatenfelder zur Steigerung des Mehrwerts von PIDs für Forschungseinrichtungen bilden die Grundlage für ein Benchmarking, das Metadatenvollständigkeit als zentrales Kriterium für die Bewertung von Metadatenqualität misst. Dieses Benchmarking wird gemeinsam mit den umsetzenden Pilotenrichtungen aus dem Call for Implementation (siehe Abschnitt 6) anhand ihrer Ausgangssituation und der zu implementierenden Felder erarbeitet. Zielwerte zur angestrebten Metadatenvollständigkeit werden gemeinsam mit den teilnehmenden Einrichtungen abgestimmt. Um Veränderungen sichtbar zu machen, werden die relevanten Metadatenfelder vor und nach der dreimonatigen Umsetzungsphase systematisch analysiert. Die im Rahmen der Umsetzung entwickelten Metriken können anschließend als Grundlage für ein kontinuierliches Monitoring an der Einrichtung dienen und bei Bedarf weiterentwickelt werden.

6. Call for Implementation

Im Rahmen eines vierwöchigen Calls for Implementation, der im September 2025 startet, können sich wissenschaftliche Einrichtungen aus Deutschland über ein Online-Formular für die Teilnahme an der Pilotphase der praxisorientierten Leitlinien bewerben. Die Auswahl erfolgt anhand unterschiedlicher Kriterien, die unter anderem Aspekte wie den PID-Reifegrad, die technische Infrastruktur sowie den konkreten Anwendungsfall der Einrichtung berücksichtigen. Ziel ist es, unterschiedliche Einrichtungstypen und fachliche Kontexte zu repräsentieren.

Aus den eingegangenen Bewerbungen werden zwei Einrichtungen ausgewählt, die im Oktober 2025 in die dreimonatige Umsetzungsphase starten. Für diese Phase stehen den Pilot-Einrichtungen jeweils finanzielle Mittel im Umfang von 2x3 Personenmonaten für Doktorand:in und vergleichbare Positionen zur Verfügung. Die Anzahl der zu bearbeitenden Metadatenfelder ist bewusst nicht vorgegeben – entscheidend ist eine realistische, wirksame und nachhaltige Verbesserung der Metadatenvollständigkeit entsprechend des DataCite-Metadatenschemas. Während der Implementierungsphase wird eine enge Zusammenarbeit mit dem PID-Network-Projektteam erwartet, insbesondere durch regelmäßige Rückmeldungen, Dokumentation und die Teilnahme an Feedback-Gesprächen.

Das Projektteam unterstützt die Einrichtungen durch Beratung zur Qualitätssicherung. Nach der Implementierungsphase soll die Optimierung der Metadaten anhand einer vergleichenden Metadatenanalyse evaluiert werden. Hierbei soll einerseits das Erreichen der vorher festgelegten Benchmarks geprüft werden, andererseits sollen die Erfahrungen bei der Umsetzung dokumentiert und zur späteren Nachnutzung durch Dritte bereitgestellt werden.

7. Fazit

Ziel der vorliegenden praxisorientierten Leitlinien ist es, einen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der Metadatenqualität an wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland zu leisten. Sie unterstützen DOI-Metadatenlieferanten konkret dabei, empfohlene Felder des DataCite-Metadatenschemas gezielt zu befüllen, Metadaten konsistenter, vollständiger und interoperabler zu gestalten und so die Sichtbarkeit und Nachnutzbarkeit wissenschaftlicher Ressourcen zu erhöhen. Durch die enge Verzahnung mit dem Call for Implementation wird ihre Umsetzbarkeit direkt erprobt und evaluiert, sodass technische und organisatorische Herausforderungen frühzeitig identifiziert sowie adressiert werden können.

Die hier formulierten Leitlinien sollen während der Projektlaufzeit auf Basis von Praxiserfahrungen, Rückmeldungen und technischen Entwicklungen kontinuierlich und dynamisch weiterentwickelt werden. Nicht nur die Piloteinrichtungen, sondern auch weitere wissenschaftliche Einrichtungen, Repositorien, Fachcommunities und Infrastrukturbetreiber sind daher eingeladen, sich aktiv in die Weiterentwicklung einzubringen, etwa durch Feedback zur Anwendung sowie Hinweise auf neue Bedarfe. Die Verbesserung von Metadaten ist ein Unterfangen, dessen Erfolg von der Beteiligung möglichst vieler der am wissenschaftlichen Publikationsprozess beteiligten Akteure abhängt. Nur so lässt sich langfristig eine qualitativ hochwertige Metadatenpraxis etablieren.

8. Bibliographie

2018 SPDX Workgroup a Linux Foundation Project. (o. J.). SPDX License List. SPDX. Abgerufen 5. September 2025, von <https://spdx.org/licenses/>

Bayer, C., Frech, A., Gabriel, V., Kümmer, S., Lücke, S., Meier, L., Munke, J., Putnings, M., Rohrwild, J., Schulz, J., Spenger, M., & Weber, T. (2025). DataCite Best Practice Guide. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15607293>

Bielefeld University Library. (o. J.). Golden Rules for Repository Managers. BASE. Abgerufen 5. September 2025, von https://www.base-search.net/about/en/faq_oai.php

Creative Commons. (o. J.). Better Sharing, Brighter Future. Creative Commons. Abgerufen 5. September 2025, von <https://creativecommons.org>

Crossref. (o. J.). Open Funder Registry (OFR). Crossref. Abgerufen 5. September 2025, von <https://www.crossref.org/services/funder-registry/>

Curtin, L., Feri, L., Gautier, J., Gonzales, S., Gueguen, G., Scherer, D., Scherle, R., Stathis, K., Van Gulick, A., & Wood, J. (2023). GREI Metadata and Search Subcommittee Recommendations_V01_2023-06-29. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8101956>

DataCite. (o. J.-a). DataCite. DataCite. Abgerufen 5. September 2025, von <http://datacite.org>

DataCite. (o. J.-b). DataCite Metadata Schema. <http://schema.datacite.org>

DataCite. (o. J.-c). DataCite Metadata Schema Documentation for the Publication and Citation of Research Data and Other Research Outputs. DataCite Metadata Schema 4.6. <https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/>

DataCite. (o. J.-d). Registering DataCite DOIs for Awards. DataCite Support. Abgerufen 5. September 2025, von <https://support.datacite.org/docs/registering-datacite-dois-for-awards>

DINI AG Elektronisches Publizieren (E-Pub). (2022). DINI-Zertifikat für Open-Access-Publikationsdienste 2022. Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/24678>

Genderjahn, S., Czerniak, A., Lange, M., & Pampel, H. (2025). Navigating the future of digital curation: The transformative role of persistent identifiers. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14889666>

ORCID Inc. (o. J.-a). 2. Collect Authenticated ORCID IDs and permissions. ORCID. Abgerufen 5. September 2025, von <https://info.orcid.org/hands-on-with-the-orcid-api/2-collect-authenticated-orcid-ids-and-permissions/>

ORCID Inc. (o. J.-b). Sign In Using ORCID Credentials. ORCID. <https://info.orcid.org/documentation/integration-guide/sign-in-using-orcid-credentials/>

PID Network Deutschland. (2025, September 5). Willkommen beim PID Monitor. PID Monitor. <https://pid-monitor.org>

Research Organization Registry. (o. J.-a). Create ROR-powered forms. ROR basics. <https://ror.readme.io/docs/forms>

Research Organization Registry. (o. J.-b). Research Organization Registry (ROR). Abgerufen 16. Juli 2025, von <https://ror.org>

Vierkant, P., Beucke, D., Deinzer, G., Hartmann, S., Herwig, S., Höhner, K., Müller, U., Schirrwagen, J., & Summann, F. (2018). Autorenidentifikation anhand der Open Researcher and Contributor ID (ORCID)—Positionspapier. Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/19528>

Vierkant, P., Czerniak, A., Fischer, B. K., Genderjahn, S., Hagemann-Wilholt, S., Schrader, A., & Ziedorn, F. (2025). Vom Bedarf zur Umsetzung: Optimierungsansätze für PID-Systeme auf Basis von User Stories (Version 1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16262788>

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., Da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1), 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>